

DIÁLOGOS INTEGRANDO ENSINO E EXTENSÃO: OFICINAS EDUCATIVAS DE PRIMEIROS SOCORROS COM IDOSOS

DOI: 10.5281/zenodo.14519092

RIBEIRO, Ana Clara de Paula¹
SANTOS, Warley Teixeira dos²
HORTA, Maria Helena Rocha³
MONTEIRO, Maria Eduarda Paiva⁴
ROCHA, Augusto Bernardes da⁵
ROSADO, Thamara Folhaça⁶
GONÇALVES, Rayane Serafim⁷
SILVA, Camila Aparecida⁸
PEDROSA, Wanessa Aparecida⁹
MENDONÇA, Érica Toledo de¹⁰

Objetivo: Relatar a experiência de realização de oficinas educativas sobre primeiros socorros com idosos. **Método:** As oficinas fizeram parte de uma atividade de ensino e extensão da disciplina Práticas Integradas II, cuja proposta é a integração teórico-prática das disciplinas Enfermagem, Saúde e Sociedade II e Educação em Saúde, do segundo período do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. O relato em questão versa sobre a prática educativa realizada em um programa municipal da terceira idade em Viçosa, Minas Gerais, por 9 estudantes, com apoio de docente e estagiários. Foram realizadas duas visitas prévias no local, para ambientação e conhecimento do perfil do público-alvo. Posteriormente, as atividades foram programadas para serem desenvolvidas em dois dias consecutivos, em dois momentos: mitos e verdades e práticas simuladas de primeiros socorros, utilizando manequins e materiais de apoio. **Resultados:** participaram das oficinas 23 idosos. A combinação de técnicas educativas permitiu integração entre os conhecimentos acadêmicos e dos idosos sobre queimaduras, quedas, engasgo, picada de animais peçonhentos e desmaio. As avaliações revelaram grande aprovação da maioria com as oficinas. **Conclusões:** As atividades ocorreram em ambiente espaçoso e acolhedor, favorecendo a aplicação das técnicas educativas selecionadas e proporcionando integração e empoderamento dos idosos sobre situações cotidianas relacionadas aos primeiros socorros, sinalizando para a importância do diálogo de saberes como uma potente ferramenta de educação em saúde. Os graduandos perceberam a relevância da inserção precoce na prática, além do despertar para competências essenciais à prática educativa, como planejamento, gestão de tempo, comunicação e empatia.

¹ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: ana.ribeiro59@ufv.br

² Graduando em Enfermagem, UFV. E-mail: warley.teixeira@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: maria.helena.horta@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: maria.e.monteiro@ufv.br

⁵ Graduando em Enfermagem, UFV. E-mail: augusto.rocha@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: thamara.rosado@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: rayane.serafim@ufv.br

⁸ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: camila.a.silva@ufv.br

⁹ Graduanda em Enfermagem, UFV. E-mail: wanessa.pedrosa@ufv.br

¹⁰ Docente em Enfermagem, UFV. E-mail: erica.mendonca@ufv.br

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Educação em Saúde; Primeiros Socorros; Idosos; Treinamento por simulação.